

Boletim Técnico-Científico Insecta

Volume 5 | Número 2
2025

ISSN: 2763-6887

Publicação do Grupo de Pesquisa Insecta do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Sobre os Autores:

Lara Ramos Nunes é Bióloga/UFRB e Mestranda no Programa Integrado em Zootecnia/UFRB-UFS

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho é Engenheiro Agrônomo/UFBA, Mestre em Ciências Agrárias/UFBA e Doutor em Ciências (Entomologia)/USP.

ESTRESSORES BIOLÓGICOS E BIOMARCADORES NA SAÚDE DE *Apis mellifera*

Lara Ramos Nunes
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18017456>

Cruz das Almas – Bahia – Brasil

**Sobre o Grupo de
Pesquisa Insecta:**

(continuação do número anterior); Luís Claudio Vieira Silva; Luzimário Lima Pereira; Marcel Javan Santos Santana; Maria da Conceição de Menezes Soglia; Mariana Soares Moraes; Mariana Souza da Silva; Marília Dantas da Silva; Maurício Lopes Coutinho; Noelma Miranda de Brito; Noemi Elizabeth Castro Portilla; Patrícia Almeida dos Santos; Poliane Sá Argolo; Rafael Dias Silva; Rildo dos Santos Gomes; Rita Maria de Cássia Bittencourt Cardoso; Rogéria Mendes do Nascimento; Rogério Marcos de Oliveira; Ronaldo Bastos Caldas; Rosana Maria Batista da Costa; Ruberval Leone Azevedo; Tânia Fonseca Barros; Thais Braz Alves dos Santos; Vanessa Pérpétua Garcia Santana Reis; Welson Lima Simões; Woney Lima Flores; e Wyratan da Silva Santos. A primeira década do INSECTA (1992-2001), ainda na então Escola de Agronomia da UFBA, marcou o período de formação do Grupo e iniciou o período de consolidação, no início da segunda década, até 2005, quando passou a fazer parte do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) da Universidade federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Muitos dos profissionais formados, parcial ou integralmente, no Grupo durante este período, foi fortemente influenciado pelos dois pesquisadores fundadores do INSECTA, em especial o Prof. Oton Meira Marques.

Apresentação

O Boletim Técnico Científico Insecta tem por objetivo divulgar técnicas e informações científicas de aplicação na entomologia e áreas afins, de maneira clara e objetiva, contribuindo para suprir lacunas da literatura brasileira ou ampliando as informações disponíveis sobre temas específicos, focando no estudo dos insetos, seus produtos ou nas suas relações com outras áreas do conhecimento.

Pretende-se colaborar na divulgação de técnicas e ferramentas que ajudem na execução de ensaios técnicos e científicos, assim como, revisões e impressões sobre temas específicos da entomologia e áreas correlatas.

Neste número é abordado o tema ESTRESSORES BIOLÓGICOS E BIOMARCADORES NA SAÚDE DE *Apis mellifera*, uma importante contribuição para os interessados no desenvolvimento de produtos e subprodutos biotecnológicos das abelhas.

Conselho Editorial

ESTRESSORES BIOLÓGICOS E BIOMARCADORES NA SAÚDE DE *Apis mellifera*

Lara Ramos Nunes¹ & Carlos Alfredo Lopes de Carvalho²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18017456>

¹ Discente do Curso de Mestrado Integrado em Zootecnia (PPIZ) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Universidade Federal de Sergipe (UFS), Cruz das Almas-BA. <https://orcid.org/0009-0001-4499-9712>

² Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cruz das Almas-BA. <http://orcid.org/0000-0002-3306-3003>

* Autor correspondente: lara-nunes12@live.com

Resumo: Nesta revisão narrativa com busca estruturada, sintetizamos evidências sobre os principais estressores biológicos relevantes para *A. mellifera* e discutimos biomarcadores bioquímicos, moleculares e fisiológicos aplicáveis à vigilância sanitária e ao manejo. Enfatizamos marcadores de estresse oxidativo, marcadores imunológicos e marcadores de metabolismo energético, bem como metodologias analíticas usuais (espectrofotometria, ELISA, qPCR/RT-qPCR e cromatografia). Conclui-se que painéis integrados de biomarcadores podem ampliar a detecção precoce de estresse e orientar intervenções baseadas em risco.

Palavras-chave: Saúde das abelhas; estresse oxidativo; patógenos

Abstract: In this narrative review with a structured literature search, we synthesize evidence on the main biological stressors relevant to *A. mellifera* and discuss biochemical, molecular, and physiological biomarkers applicable to health surveillance and management. We emphasize oxidative stress markers, immune markers, and energy metabolism markers, as well as commonly used analytical methods (spectrophotometry, ELISA, qPCR/RT-qPCR, and chromatography). We conclude that integrated biomarker panels can enhance early detection of stress and support risk-based interventions.

Keywords: Bee health; oxidative stress; pathogens.

O declínio de colônias de abelhas tem sido associado à combinação de pressões bióticas e abióticas, com destaque para parasitas e patógenos, que modulam a imunocompetência, a fisiologia e o comportamento individual, com efeitos emergentes em nível de colônia. Um componente recorrente é a interação parasita-patógeno, que pode gerar sinergias epidemiológicas e fisiológicas (NAZZI et al., 2012).

Além da importância econômica e ecológica, *A. mellifera* é espécie-modelo para estudos de mecanismos de defesa e detoxificação. Por exemplo, vias de detoxificação de xenobióticos em abelhas são relevantes para compreender como exposições subletais podem modular tolerância a estressores biológicos (BERENBAUM & JOHNSON, 2015).

Metodologia de busca e seleção de evidências

Foi adotada uma abordagem de revisão narrativa com busca bibliográfica estruturada. Foram consultadas bases indexadas (PubMed, Scopus e Web of Science) e periódicos/coleções relevantes, com combinações de descritores em português e inglês relacionados a: (i) estressores biológicos (vírus, *Varroa*, microsporídios, loques e predadores), (ii) biomarcadores (oxidative stress, immune, metabolic, detoxification), e (iii) ferramentas de monitoramento e manejo. Foram priorizados estudos revisados por pares e revisões de referência, bem como artigos com delineamento experimental ou dados observacionais robustos. As referências incluídas nesta versão foram restritas a itens com DOI verificável.

A síntese foi organizada por categoria de estressor e por eixo mecanístico (imunidade, homeostase redox, metabolismo energético e microbiota). Em cada eixo, são destacados biomarcadores frequentemente utilizados e principais limitações interpretativas (idade das operárias, tecido avaliado e sazonalidade).

Estressores biológicos relevantes para *Apis mellifera*

Vírus

Viroses constituem componente central na epidemiologia das perdas de colônias, frequentemente em associação com vetores e coinfeções. Revisões de referência discutem a ecologia e a patogenicidade de vírus de abelhas e enfatizam que a dinâmica de transmissão em nível de colônia é determinante para expressão de doença e perdas (GROZINGER & FLENNIKEN, 2019).

Ácaro *Varroa destructor* e interações com patógenos

Varroa destructor é um dos principais determinantes de declínio de colônias de *A. mellifera*. Evidências experimentais indicam que o ácaro se alimenta predominantemente do tecido do corpo gorduroso, comprometendo funções de armazenamento, detoxificação e imunidade (RAMSEY et al., 2019). Interações *Varroa*-vírus podem ser sinérgicas e mediar colapso, como descrito para o complexo *Varroa*-DWV em cenários de imunomodulação do hospedeiro (NAZZI et al., 2012).

Microsporídios (*Vairimorpha/Nosema*)

Infecções por microsporídios (tradicionalmente referidos como *Nosema*; atualmente, *Vairimorpha* spp. em várias classificações) afetam o epitélio intestinal e podem induzir estresse energético, com alterações do comportamento de forrageamento e redução de longevidade (MAYACK & NAUG, 2009). Uma perspectiva de longo prazo sobre *N. ceranae* (*Vairimorpha*

ceranae) ressalta variabilidade espacial/temporal e a necessidade de diagnósticos quantitativos em estudos de campo (MARTÍN-HERNÁNDEZ et al., 2018). Além disso, há evidências de que interações entre microsporídios e neonicotinoides em níveis subletais podem enfraquecer a resposta do hospedeiro e agravar desfechos (ALAUX et al., 2010).

Bactérias e outros agentes

Doenças bacterianas como loque americana e europeia permanecem relevantes em programas de sanidade apícola, principalmente pelo impacto em cria e pelo risco de disseminação. Embora o foco deste texto esteja em biomarcadores em operárias, a vigilância sanitária deve integrar diagnóstico etiológico específico para patógenos de cria, medidas de biossegurança e controle de disseminação.

Predadores e competição

Predação e competição interespecífica podem atuar como estressores biológicos ao elevar a demanda energética e reduzir o sucesso de forrageamento. Em contextos de pressão combinada, a menor entrada de recursos pode amplificar efeitos de patógenos e parasitas ao limitar respostas imunológicas e antioxidantes.

Biomarcadores para inferência de estresse e disfunção

Estresse oxidativo e homeostase redox

O estresse oxidativo resulta do desbalanço entre a produção de espécies reativas e a capacidade antioxidante do organismo. Em abelhas, infecções, parasitismo e exposições subletais podem aumentar dano oxidativo e demandar resposta antioxidante. Marcadores comuns incluem produtos de peroxidação lipídica (p.ex., malondialdeído), atividade de enzimas antioxidantes (SOD, CAT, GST/GPx) e o estado redox de glutathiona. Em ecotoxicologia de abelhas, abordagens integradas de múltiplos biomarcadores têm sido utilizadas para resumir respostas e apoiar inferências de estresse (CALIANI et al., 2021).

Marcadores imunológicos

A imunidade de *A. mellifera* envolve vias conservadas de reconhecimento e efetores humorais e celulares. A quantificação de genes/proteínas associadas à resposta imune (p.ex., peptídeos antimicrobianos) é frequentemente utilizada como proxy de ativação imune (Evans et al., 2006). Em nível de colônia, comportamentos de imunidade social e o uso de resinas/própolis podem reduzir carga microbiana no ninho e modular a demanda imune basal (SIMONE-FINSTROM et al., 2017).

Metabolismo energético e função mitocondrial

O metabolismo energético é sensível a infecções intestinais e a mudanças no aporte de nutrientes. Indicadores como níveis de carboidratos, reservas lipídicas e parâmetros mitocondriais (em delineamentos específicos) podem refletir estresse energético. O modelo de estresse energético induzido por microsporídios fornece um exemplo de como uma infecção pode antecipar forrageamento de risco e reduzir longevidade (MAYACK & NAUG, 2009).

Microbiota intestinal como moduladora de saúde

A microbiota intestinal de *A. mellifera* participa de digestão, biotransformação de metabólitos dietéticos e proteção contra patógenos, além de influenciar a imunidade. Estudos funcionais demonstram que o microbioma explora substratos derivados do pólen e sustenta funções metabólicas relevantes (KEŠNEROVÁ et al., 2017), enquanto revisões recentes sintetizam evidências do seu impacto em saúde e doença (MOTTA & MORAN, 2024). Disbiose pode emergir por exposição a agroquímicos, incluindo cenários em que há aumento de patógenos oportunistas (NAGGAR et al., 2022).

Métodos analíticos: aplicações e limitações

A escolha metodológica deve considerar objetivo (triagem vs. confirmação), logística de campo, custo e comparabilidade. A seguir, sintetizamos os métodos frequentes e seus principais pontos fortes e limitações (Quadro 1).

Quadro 1. Quadro resumo dos métodos frequentes, pontos fortes e limitações

Método	Aplicações típicas em abelhas	Vantagens	Limitações
Espectrofotometria	Atividade de SOD/CAT/GST; peroxidação lipídica; quantificação de carboidratos	Baixo custo; adequada para rotina; alta capacidade de processamento	Demanda padronização rigorosa; sensível a interferentes e a armazenamento inadequado
ELISA / imunoenaios	Vitellogenina; peptídeos/proteínas imunes; alguns patógenos	Boa sensibilidade; requer pouco volume	Disponibilidade/qualidade de anticorpos; custo por amostra pode ser elevado
qPCR/RT-qPCR	Carga/quantificação de vírus e microsporídios; expressão gênica (imunidade/detox)	Alta sensibilidade e especificidade; quantificação reprodutível	Exige infraestrutura molecular; depende de genes de referência apropriados
Cromatografia (HPLC/LC-MS)	Metabólitos; perfis multiclasse; resíduos	Alta precisão e especificidade; permite perfis multicompostos	Alto custo; preparo de amostras e instrumentação especializados

Efeitos combinados e implicações para manejo

Interações entre estressores raramente são aditivas. Exemplos bem documentados incluem o complexo *Varroa*-vírus (NAZZI et al., 2012) e a interação entre microsporídios e neonicotinoides (ALAUX et al., 2010). Além disso, exposições a pesticidas podem elevar níveis de *Nosema* no intestino, reforçando a relevância de cenários combinados (PETTIS et al., 2012). Alguns efeitos combinados e suas implicações para o manejo das colmeias são pontuados a seguir:

- Biossegurança e higiene: redução de fontes de inóculo, manejo de materiais e medidas para evitar deriva e pilhagem.
- Controle integrado de *Varroa*: monitoramento de infestação e estratégias integradas, minimizando risco de resistência.
- Suporte nutricional: manutenção de diversidade floral e suplementação criteriosa em períodos críticos.
- Imunidade social e resinas/própolis: incentivo à coleta de resinas quando aplicável e adequado ao sistema de produção (SIMONE-FINSTROM et al., 2017).
- Apicultura de precisão: sensores e conectividade para detectar anomalias e orientar inspeções direcionadas (MEIKLE & HOLST, 2015; MARCHAL et al., 2020; CECCHI et al., 2020).

Perspectivas do estudo dos estressores biológicos e biomarcadores na saúde de *Apis mellifera*

Estressores biológicos permanecem como determinantes centrais da saúde de *A. mellifera*, com destaque para *Varroa*, vírus e microsporídios. Biomarcadores bioquímicos e moleculares oferecem meios objetivos para inferir estresse antes de sinais clínicos, especialmente quando organizados em painéis integrados e interpretados à luz de idade, nutrição e sazonalidade. Avanços em monitoramento digital, diagnósticos moleculares e compreensão da microbiota tendem a ampliar a aplicabilidade desses marcadores. Contudo, a padronização de protocolos e a validação em condições de campo são passos necessários para transformar biomarcadores em ferramentas operacionais de vigilância e manejo em larga escala.

Agradecimentos

Aos Consultores *ad hoc* pelas contribuições e sugestões. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Processo 305950/2021-5 e à Rede Apimel, Centro Temático 2023, convênio SERGIPETEC/FINEP 01.24.0561.00.

Referências Bibliográficas

- ALAUX, C.; BRUNET, J.-L.; DUSSAUBAT, C.; MONDET, F.; TCHAMITCHAN, S.; COUSIN, M.; BRILLARD, J.; BLADY, A.; BELZUNCES, L.P.; LE CONTE, Y. Interactions between *Nosema* microspores and a neonicotinoid weaken honeybees (*Apis mellifera*). **Environmental Microbiology**, v. 12, n. 3, p. 774–782, 2010. DOI: 10.1111/j.1462-2920.2009.02123.x
- BERENBAUM, M. R.; JOHNSON, R. M. Xenobiotic detoxification pathways in honey bees. **Current Opinion in Insect Science**, v. 10, p. 51–58, 2015. DOI: 10.1016/j.cois.2015.03.005
- CALIANI, I.; CAMPANI, T.; CONTI, B.; COSCI, F.; BEDINI, S.; D'AGOSTINO, A.; AMMENDOLA, A.; DI NOI, A.; GORI, A.; CASINI, S. Multi-biomarker approach and IBR index to evaluate the effects of different contaminants on the ecotoxicological status of *Apis mellifera*. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 208, p. 111486, 2021. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.111486
- CECCHI, S.; SPINSANTE, S.; TEREZI, A.; ORCIONI, S. A smart sensor-based measurement system for advanced bee hive monitoring. **Sensors**, v. 20, n. 9, p. 2726, 2020. DOI: 10.3390/s20092726
- EVANS, J. D.; ARONSTEIN, K.; CHEN, Y. P.; HETRU, C.; IMLER, J.-L.; KANOST, M.; THOMPSON, G.J.; ZOU, Z.; HULTMARK, D. Immune pathways and defence mechanisms in honey bees *Apis mellifera*. **Insect Molecular Biology**, v. 15, n. 5, p. 645–656, 2006. DOI: 10.1111/j.1365-2583.2006.00682.x
- GROZINGER, C. M.; FLENNIKEN, M. L. Bee viruses: ecology, pathogenicity, and impacts. **Annual Review of Entomology**, v. 64, p. 205–226, 2019. DOI: 10.1146/annurev-ento-011118-111942
- KEŠNEROVÁ, L.; ARS, R.A.T.; ELLEGAARD, K.M.; TROILO, M.; SAUER, U.; ENGEL, P. Disentangling metabolic functions of bacteria in the honey bee gut. **PLOS Biology**, v. 15, n. 12, p. e2003467, 2017. DOI: 10.1371/journal.pbio.2003467
- MARCHAL, P.; BUATOIS, A.; KRAUS, S.; KLEIN, S.; GOMEZ-MORACHO, T.; LITHOREAU, M. Automated monitoring of bee behaviour using connected hives: towards a computational apidology. **Apidologie**, v. 51, p. 356–368, 2020. DOI: 10.1007/s13592-019-00714-8
- MARTÍN-HERNÁNDEZ, R.; BARTOLOMÉ, C.; CHEJANOVSKY, N.; LE CONTE, Y.; DALMON, A.; DUSSAUBAT, C.; GARCÍA-PALENCIA, P.; MEANA, A.; ALICE PINTO, M.; SOROKER, V.; HIGES, M. *Nosema ceranae* in *Apis mellifera*: a 12 years post detection perspective. **Environmental Microbiology**, v. 20, n. 4, p. 1302–1329, 2018. DOI: 10.1111/1462-2920.14103
- MAYACK, C.; NAUG, D. Energetic stress in the honeybee *Apis mellifera* from *Nosema ceranae* infection. **Journal of Invertebrate Pathology**, v. 100, n. 3, p. 185–188, 2009. DOI: 10.1016/j.jip.2008.12.001
- MEIKLE, W. G.; HOLST, N. Application of continuous monitoring of honeybee colonies. **Apidologie**, v. 46, p. 10–22, 2015. DOI: 10.1007/s13592-014-0298-x
- MOTTA, E. V. S.; MORAN, N. A. The honeybee microbiota and its impact on health and disease. **Nature Reviews Microbiology**, v. 22, p. 122–137, 2024. DOI: 10.1038/s41579-023-00990-3
- NAGGAR, Y.; SINGAVARAPU, B.; PAXTON, R.; WUBET, T. Bees under interactive stressors: insecticides and fungicide disrupt the gut microbiota of honey bees and increase opportunistic bacterial pathogens. **Science of the Total Environment**, v. 849, p. 157941, 2022. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157941
- NAZZI, F.; BROWN, S. P.; ANNOSCIA, D.; DEL PICCOLO, F.; DI PRISCO, G.; VARRICCHIO, P.; VEDOVA, G.D.; CATTONARO, F.; CAPRIO, E.; PENNACCHIO, F. Synergistic parasite-pathogen interactions mediated by host immunity can drive the collapse of honeybee colonies. **PLOS Pathogens**, v. 8, n. 6, e1002735, 2012. DOI: 10.1371/journal.ppat.1002735
- PETTIS, J. S.; VANENGELSDORP, D.; JOHNSON, J.; DIVELEY, J. Pesticide exposure in honey bees results in increased levels of the gut pathogen *Nosema*. **Naturwissenschaften**, v. 99, p. 153–158, 2012. DOI: 10.1007/s00114-011-0881-1

RAMSEY, S. D.; OCHOA, R.; BAUCHAN, G.; GULBRONSON, C.; MOWERY, J.D.; COHEN, A.; LIM, D.; JOKLIK, J.; CÍCERO, J.M.; ELLIS, J.D.; HAWTHORNE, D.; VANENGELSDORP, D. *Varroa destructor* feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 116, p. 1792-1801, 2019. DOI: 10.1073/pnas.1818371116

SIMONE-FINSTROM, M.; BORBA, R. S.; WILSON, M.; SPIVAK, M. Propolis counteracts some threats to honey bee health. **Insects**, v. 8, n. 2, p. 46, 2017. DOI: 10.3390/insects8020046

**Boletim Técnico-Científico
Insecta, v.5, n. 2, 2025**

Esta publicação está disponível no
endereço:
<https://www.ufrb.edu.br/boletiminsecta>

1ª Edição
Versão eletrônica (2021)

Grupo de Pesquisa *Insecta*, CCAAB,
UFRB, Rua Rui Barbosa, 710 - Centro -
Cruz das Almas/BA - 44.380-000

Conselho Editorial:

Andreia Santos do Nascimento
Bruno de Almeida Souza
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho
Edmilson Santos Silva
Geni da Silva Sodré
Nadison Barbosa Santana
Reginaldo Barros
Zuleide Silva de Carvalho